

SÚKROMNÉ PRÁVO PROCESNÉ - KONTEXTY KOEXISTENCIE EXISTUJÚCICH DECÍZNYCH SYSTÉMOV A PRÍSTUP ZÁKONODARCU¹

doc. JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.²

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
jaroslav.collak@upjs.sk

<https://doi.org/10.33542/KDS22-0098-1-34>

Abstrakt

Autor sa v predkladanom príspevku zaoberá koexistenciou dostupných decíznych systémov, pričom komparácia ich vlastností je prejavom záujmu zákonodarcu o detailizáciu ich úpravy. Súdny systém je normovaný procesným právom verejným, zatiaľ čo atypické formy alternatívneho riešenia sporov napĺňa procesnoprávnym obsahom iný subjekt. Ak ním nie je zákonodarca, ale súkromnoprávna entita, potom argumentácia o vzniku procesného práva súkromného a jeho existencii podčiarkuje ochotu štátu vyčleniť konkrétne vzťahy a zveriť ich od štátu nezávislej decíznej štruktúry. Áno, koexistencia procesného práva verejného a procesného práva súkromného je začiatkom súboja privátnej autonómie a zákonnej licencie, proti štátom garantovaným (ne)istotám súdneho prejednávania sporov. Kto sa stane víťazom, ukáže len skúška časom.

Abstract

In the presented article, the author deals with the coexistence of available decision-making systems, while the comparison of their properties is a manifestation of the legislator's interest in detailing their regulation. The judicial system is standardized by public procedural law, while atypical forms of alternative dispute resolution are filled by another entity with procedural content. If it is not a legislator but a private entity, then the argument about the emergence of private procedural law and its existence underlines the willingness of the state to set aside specific relations and entrust them with a state-independent decision-making structure. Yes, the coexistence of public procedural law and private procedural law is the beginning of a struggle between private autonomy and legal licensing, against states guaranteed (un) certainty in court litigation. Only the test in time will show who becomes the winner.

Kľúčové slová: decízne systémy, alternatívne riešenie sporov, procesné právo, súkromné procesné právo, spor.

Key word: decision making systems, ADR, procedural law, private procedural law, dispute.

„Zákonodarcova kazuistická snaha legislatívneho uchopenia neznámeho opúšťa koncept bezrozpornosti a vnútornej celistvosti - poznaného“.

¹ Príspevok je publikovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0765/20 s názvom „Ochrana ľudských hodnôt v súkromnom práve v kontexte moderných trendov a prebiehajúcej rekodifikácii súkromného práva“.

² Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – katedra občianskeho práva – odborný asistent, ČOLLÁK & PARTNERI advokátska kancelária s.r.o. – advokát, Slovenský futbalový zväz – Komora SFZ pre riešenie sporov – predseda, Ústavný súd Slovenskej republiky – externý poradca, Učená právnická spoločnosť občianske združenie – stály člen Rady.

1. Spor a decízne systémy - úvodné myšlienky sociologickej optiky prejednávania a rozhodovania sporov:

Beletristickým alter egom súkromného práva procesného by sa mohol stať kafkovský proces³ zosobňujúci intenzitu záujmu zákonodarcu o túto oblasť, to v ostrom opozite ku komplexnej snahe procesného práva verejného nájsť svoje kontúry a hodnotové - či procesualistické východiská s prívlastkom a snahou o moorovský - utopistický⁴ ideál. Ak sa v ktorejkoľvek oblasti v poslednom období ideál iba hľadá, a spoločnosť sa nedokáže dohodnúť na ideálnych východiskách procesnej úpravy bazálnych procesualistických východísk, následky - nemôžu byť iné ako - nesprávne, či kazuisticky neaktuálne, pretože v čase platnosti a účinnosti sú minimálne deň staré.

Upozornením v súvislosti s predloženým príspevkom je nasledujúce varovanie čitateľa: jeho nadhľadová optika vylúčila zo záujmu autora citáciu explicitného znenia zákonných predpisov. Zvolený prístup predikuje úspešnosť a komunikatívnosť príspevku istým predporozumením, ktorým by mala byť procesnoprávna znalosť parciálnych normatívnych textov, na ktoré príspevok odkazuje. Dlhodobý *lightmotív* autora, pokúsiť sa písaným textom *freeride-ovať* medzi procesnoprávnymi – koncepčnými východiskami, ktorý sa mu ešte nepodarilo naplniť, uzrie v nasledujúcom texte ďalší pokus. Predpokladáme, že bude neúspešný. Ak sa ale čitateľ po jeho prečítaní zamyslí, a pochopí procesnoprávne kontexty rozoberaného obsahu – nemusel to byť silou mocou *freeride*, stačí, že obsah prezentovaných úvah vyniesol čitateľa lanovkou na vrch kopca s názvom procesné decízne systémy, a zlyžovať stačilo po trati „*súkromného práva procesného*“, povedľa ktorej sa tiahla povestná trať čierna – a to s názvom decízny systém, súdny – alebo – procesné právo verejné. Smutným záverom upozornenia je, že autor nikdy nelyžoval *freeride*, a posledné roky sú skutočne teplé, a lyžovaniu v podmienkach Slovenskej republiky neprajú. Ešte že Tatry majú aj severnú, studensiu stranu.

1.1 Decízny systém a jeho zlatý grál – procesualistický obsah

Východiskom tohto príspevku by mala byť skutočnosť hovoriaca o tom, že v podmienkach Slovenskej republiky poznáme niekoľko decíznych systémov, v ktorých možno prejsť a rozhodnúť spor. Ak ich je viac, je dôležité zákonné - ale predovšetkým hodnotové a funkcionalistické uchopenie každého z nich, ako aj nastavenie vzájomných pozícií týchto systémov ako celkov. Hľadanie rovnováhy poslania a koexistencie decíznych systémov sa zdá ako najväčšia výzva zákonodarcu, s ktorou sa podľa nášho názoru do dnešných dní - nevysporiadal. Ich vzájomná konkurencia vyprodukuje postupom času víťaza, ktorého si subjekty práva vyberú a prostredníctvom ktorého budú riešiť svoje spory. Nosičmi svetla v tomto údolí tmy nebudú patriarchovia, ktorých Holländer v dnešnej spoločnosti nevidí⁵, a nebudú nimi ani sudcovia či iné decízne osoby rozhodujúce spory, ale budú to tí, ktorí do sveta ľudí dokážu vniesť v dnešnej atomizovanej spoločnosti pokoj, ktorý odsunie decízne systémy do úzadia.

Otázka na záver úvodu znie: "*Dokážeme právne vyjadriť pokoj, dokážeme vyjadriť zdržanlivosť*"? Alebo to nie je treba, a v skutočnosti je riešenie iné? Hodnotovo abstraktnejšie zmýšľajúcemu čitateľovi napadne spojitosť medzi dopytom nad decíznymi systémami a vrchnostensky riešením sporu pred dohodou, či zmierom. Áno, dopyt po decízných

³ Franz Kafka, Proces, 1925.

⁴ Thomas More, Utópia, 1516.

⁵ HOLLÄNDER, P. Nerovnosť, mutácie pojmu slobody a verejný priestor: právne implikácie, In: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, XIII. Lubyhova právnické dni, Medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice, 28.-29. september 2017. Typi universitatis tyrnaviesis, Trnava 2018, s. 120.

systémov v priamej úmere stúpa a klesá s úrovňou spoločnosti, jej vzdelanostnej úrovne a miere ochoty subjektov práva riešiť spory mimosúdne, v zmysle princípu *pacta sunt servanda*.

Spor, ako skutkové východisko dvoch v zásade rozdielnych záujmov strán sporu, prameniáci v hmotnoprávnom postavení týchto právnych entít môže nájsť svoje "vyriešenie" v rovine klasického - súdneho konania, ale rovnako aj v iných, mimosúdnych prejednávacích štruktúrach.

Za decízne systémy, ktoré nepovažujeme za súdne môžeme pokladať všetky alternatívne formy prejednávania a rozhodnutia sporov (*ďalej aj len "ADR"*). Ako sme konštatovali v samostatnej publikácii⁶, tieto alternatívne decízne systémy zákonodarca buď upravuje (i) komplexne, ako je tomu v prípade rozhodcovského konania, či spotrebiteľského rozhodcovského konania alebo mediácie, alebo (ii) východiskami, teda existenciou zákonného zmocnenia ich existencie. V tomto druhom prípade, ak zákonodarca upravuje iba východiská existencie ADR foriem, inkorporuje do príslušných zákonných predpisov možnosť ich existencie, avšak - o niečo laxnejšie pristupuje k úprave ich obsahu, minimálnych náležitostí, či kvalitatívnych vlastností ich procesného priebehu. Prístup zákonodarcu v tomto prípade môžeme označiť "mlčanie zákonodarcu", ktoré však nie je možné považovať za mlčanie v rozsahu starej známej sentencie - mlčať je zlato. Z uvedeného vyplýva, že spor môže byť v podmienkach Slovenskej republiky prejednaný decíznymi systémami, ktoré v zmysle príslušnej legislatívy disponujú istým obsahom, a teda - z pohľadu procesného práva - istými procesnými pravidlami, na základe ktorých prebehne prejednanie a rozhodnutie toho ktorého sporu.

Skutočnosť, že konanie pred súdmi všeobecnej sústavy súdnictva upravuje trojica procesnoprávnych kódexov s prihliadnutím na odlišný charakter sporového, mimosporového a správneho súdneho konania nie je dnes sporná a nie je potrebné dôsledne verifikovať. Ide o zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (*ďalej aj len "CSP"*), zákon č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok v z.n.p. (*ďalej aj len "CMP"*) a zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v z.n.p. (*ďalej aj len "SSP"*). Prirodzene, komplex procesnoprávnych predpisov konania pred súdmi všeobecnej sústavy súdnictva dopĺňa zákon č. 307/2016 Z.z. o upomínacom konaní a o doplnení niektorých zákonov (*ďalej aj len "ZoUP"*). Ako podotýka Vojčík, súdy konajú vo veci ochrany občianskoprávnych vzťahov, pokiaľ v konkrétnom prípade nie je daná právomoc nejakého iného orgánu⁷.

Vzhľadom na precíznosť zákonnej úpravy týchto kódexov možno konštatovať, že ide o komplexnú úpravu procesnoprávnych pravidiel konaní, ktoré disponujú detailnosťou dikcie ich priebehu - hoci v menšom meradle ako tomu bolo v minulosti⁸ - s istou preferenciou a snahou zákonodarcu o nie kazuistický prístup zákonodarcu v prospech výkladových pravidiel a princípov, na ktorých je budovaný ten ktorý procesnoprávny predpis. Ide o komplexnú procesnoprávnu úpravu pravidiel konania pred súdmi. Konštatujeme ale, že novelizácia právneho predpisu je priznaním jeho nedokonalosti, a mala by byť výnimočná. Ak je právny predpis po jeho prijatí ihneď niekoľkokrát novelizovaný, je to prejavom dvoch skutočností. Prvou je nedokonalosť zákonodarcu a jeho odbornú nepripravenosť pri jeho prijímaní, alebo neskorší záujem na kazuistickom narúšaní jeho koncepčných východísk. Je logické, že ani jedna alternatíva nie je správna.

⁶ ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodnutia sporov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Peter Vojčík, Marek Števíček, Ján Svák. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2022. - 484 s. - ISBN 9788074008641.

⁷ VOJČÍK, P. a kol. Občianske právo hmotné. 3 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 389 s., ISBN: 978-80-7380-845-7, str. 206.

⁸ Zákon č. 90/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

Územie štátom garantovaných istôt - a teda *terra cognita* - neopustíme, ak sa pozrieme bližšie na procesnoprávnu úpravu ADR foriem v podobe rozhodcovského súdnictva (vrátane spotrebiteľského rozhodcovského konania), kde je nám známa rovnako komplexná úprava procesnoprávneho priebehu týchto konaní⁹. Rovnaký konštatčný záver platí pri mediácii¹⁰. Ak by ale klasik mal zhodnotiť prieskum kvality ďalších decíznych systémov, ktoré dnes sú v podmienkach Slovenskej republiky ako ADR dostupné, konštatoval by, že mlčanie zákonodarcu je prejavom jeho nezájmu, alebo nechoty garantovať subjektom práva kvalitu - ktorá je prejavom akéhosi - *holländerovského* - výpredaju štátu.

2. Súkromné právo procesné vs. Procesné právo verejné

Ako môžeme vidieť, procesné a procesualistické pravidlá konania pred súdmi sústavy všeobecného súdnictva spracoval zákonodarca podrobne, a to prijatím vyššie uvádzaných procesnoprávnych kódexov. Nie je sporné ak skonštatujeme, že procesné právo upravujúce tieto súdne konania súdneho decízneho systému označujeme ako procesné právo verejné. Procesné právo (i) súdneho decízneho systému, či (ii) ústavného decízneho systému s možnosťou konštatácie ústavného práva procesného¹¹ - je upravené komplexne, a áno, má verejnoprávny charakter.

Zákonodarca ale, na druhej strane, znením právneho poriadku umožňuje prejednávať a rozhodovať spory aj v iných decíznych štruktúrach. Ide o atypické rozhodovacie - decízne štruktúry, ktorých lokalizácia vyžaduje detailnejšiu znalosť osobitného zákonodarstva. Do tejto skupiny ADR foriem zahrňujeme aj rozhodcovské konania, vrátane jeho spotrebiteľskej subvariácie, či mediáciu, alebo ich vzájomne formy (*med-arb, arb-med-arb, arb-med a pod.*). Bez nutného metodologického úvodu popisu oblastí, v ktorých sa tieto atypické decízne štruktúry vyskytujú, bez nutnosti citácie konkrétnych zákonných predpisov uvedme, že ide o nasledujúce oblasti:

- rozhodcovské konanie
 - spotrebiteľské rozhodcovské konanie¹²
- občianske združenia
- záujmová samospráva
 - disciplinárne trestanie
- šport
 - orgány na riešenie sporov
 - riešenie sporov počas súťaží
 - disciplinárne orgány
 - konanie vo veciach dopingu
- online spory
 - online doménové spory
 - spotrebiteľské právo
- zmluvné právo procesné

⁹ Zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní a 335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹⁰ Zákon č. 420/2004 Z.z. zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

¹¹ Bližšie pozri: Drgonec, J. Ústavné právo procesné. Bratislava : C. H. Beck, 2017, 192 s.

¹² Bližšie pozri: Filičko, V.: Alternatívne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov ne/efektívny mechanizmus? In: Košické dni súkromného práva I : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524004. - S. 602-614., rovnako: Niekoľko poznámok k zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní / Vladimír Filičko, Peter Koromház ; In: Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. - 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524431. - S. 208-218

- ničím nelimitované vytváranie zmluvných decíznych orgánov, pod právomoc ktorých sa môže podriaadiť ktorýkoľvek subjekt práva (zákonná licencia a privata autonómia ako reflexia ústavného právneho princípu "čo nie je zakázané, je dovolené").

Je možné konštatovať, že vyššie spomínaný výpredaj štátu sa prejavuje predovšetkým v posledných štyroch typoch ADR. Skutočne nejde o situáciu, v ktorej zákonodarca niečo (nielen procesnoprávne) garantuje, zákonodarca iba vytvára možnosť decízneho prejednávania a rozhodnutia sporov medzi typizovanými subjektami práva v danej oblasti spoločenských vzťahov. O čom je predmetná konštatácia? Je o tom, že zákonodarca atypickou legislatívou pripúšťa možnosť kreácie decíznych štruktúr, nad ktorými nemá žiadnu kontrolu.

Procesualistický pedant - vzhľadom na ešte neuvedené - by už na tomto mieste mohol namietnuť, že uvedené tvrdenie nemôže byť pravdivé, nakoľko čokoľvek sa "udeje" vo svete ADR, akékoľvek rozhodnutie vyprodukuje akýkoľvek ADR systém, na základe priebehu akéhokoľvek konania, každý inštitucionalizovaný decízny výsledok (rozhodnutie) bude "preskúmateľné" v rámci súdneho systému Slovenskej republiky, to na základe čl. 46 Ústavy¹³. Bezpochyby, je to pravda, avšak otázka dohľadu nad ADR decíznymi formami je komplexnejšou otázkou, ktorej sme sa rovnako venovali vo viacerých výstupoch, komplexne pre všetky dostupné formy ADR v už citovanej monografii¹⁴. Sumarizačne ale možno uviesť, že výsledky ADR foriem sú "napadnuteľné" na súdoch všeobecnej sústavy súdnictva, to buď v (i) civilnom, alebo (ii) správnom súdnom konaní v závislosti od charakteru konania a rozhodnutia¹⁵, ktoré pred orgánom ADR prebehlo.

S otázkami napadnutia týchto rozhodnutí samozrejme, z procesného hľadiska, súvisí aj to, ako bude znieť petit týchto žalôb voči výsledkom ADR. Zo systematiky dohľadu nad rozhodcovským konaním vieme, že žaloby na zrušenie rozhodcovských rozsudkov smerujú do civilného sporového konania s petitom znejúcim na zrušenie napádaného rozhodcovského rozhodnutia (na základe explicitnej úpravy ZoRK, hoci CSP takúto žalobu nepozná). V tomto rozsahu – bez zreteľnej väzby na prezentovaný článok, ale o to naliehavejšie vo väzbe na právomoci decíznych systémov ako takých - je potrebné poukázať na jednu výnimočnú situáciu, na ktorú ZoRK nemyslí, a to je možnosť napadnutia uznesenia o zastavení konania¹⁶ pri situácii, ak rozhodcovský súd nesprávne vyhodnotil svoju právomoc. Zákonná úprava, ktorá nedáva možnosť subjektom práva napadnúť na súde všeobecnej sústavy súdnictva toto zastavujúce uznesenie, vytvára (za situácie nesprávneho právneho posúdenia právomoci rozhodcu – samotným rozhodcom alebo rozhodcami) podľa nášho názoru *denegatio iustitiae*. Argumentácia súdov o tom, že napadnúť na súde všeobecnej sústavy súdnictva je možné len rozsudok (v súlade s ustanovením § 40 a nasl. ZoRK) je v prípade uznesenia rozhodcovského súdu o zastavení konania titulom nedostatku právomoci konať – podľa nášho názoru odopretím práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46. Ústavy. Jedine súd všeobecnej sústavy súdnictva môže zhojiť vadu rozhodovacieho procesu rozhodcovského súdu pri rozhodovaní o svojej právomoci, a to v rámci dohľadu nad rozhodcovským súdnictvom ako oblasťou ADR. Procesnoprávny nadhľad nad ustanovenia § 21 ZoRK hovorí o tom, že zákonodarca upravil iba postup strany konania namietajúcej nedostatok právomoci, ale nemyslel na

¹³ Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava.

¹⁴ k tomu bližšie pozri: ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodnutia sporov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Peter Vojčík, Marek Števček, Ján Svák. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2022. - 484 s. - ISBN 9788074008641.

¹⁵ V prospech správneho súdneho prieskumu: bližšie pozri: Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 4 Asan/25/2018, prípadne NSSR sp. zn. 10 Asan/15/2019. Dostupné v komentovanom formáte: <https://ak-kosice.sk/collak-zvazy-decizne-organy-spravny-sudny-prieskum/> (navštívené dňa 5. mája 2022).

¹⁶ Ustanovenie § 21 ods. 1 ZoRK: Rozhodcovský súd je oprávnený rozhodnúť o svojej právomoci vrátane námietok týkajúcich sa existencie alebo platnosti rozhodcovskej zmluvy. Ak dospeje k záveru, že nemá právomoc rozhodovať vo veci samej, uznesením rozhodcovské konanie zastaví.

situáciu, kedy strana trvá na právomoci rozhodcovského súdu prejednať a rozhodnúť spor. Ak – hoci nesprávne – presvedčenie rozhodcovského súdu o nedostatku právomoci tento inštitucionalizuje v podobe zastavujúceho uznesenia – strana tvrdiaca a trvajúca na právomoci súdu prejednať a rozhodnúť spor nemá garantovaný postup, ako zhojiť ňou tvrdenú nesprávnosť názoru rozhodcovského súdu. Uvedomme si, že v opačnom postavení toto právo strane garantované je, nakoľko strana, ktorá tvrdí, že rozhodcovský súd nemal spor prejednať, ale spor prejednal – má k dispozícii už spomínanú žalobu o zrušenie rozhodcovského rozsudku v súlade s ustanovením § 40 a nasl ZoRK. Uvedená situácia bude podľa nášho názoru musieť byť vyriešená, pravdepodobne až na úrovni Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Zreteľná je situácia, kedy žaloby voči výsledkom ADR budú smerovať do správneho súdneho konania v zmysle SSP, nakoľko petit týchto žalôb bude znieť rovnako na zrušenie napádaného rozhodnutia.

Iná situácia je, ak orgán ADR prejednal a rozhodol rýdzo súkromnoprávny nárok, voči čomu obrana – alebo inak povedané „súdny dohľad“ smeruje rovnako ako pri rozhodcovskom súdnictve – do civilného sporového konania podľa CSP. Žaloba však petitórne musí sledovať snahu o zhojenie následku vyvolaného týmto ADR rozhodnutím, nie jeho zrušenie, pretože táto žaloba musí byť formulovaná v zmysle ustanovenia § 137 CSP, pričom, zrušenie takto napádaného rozhodnutia nemožno žiadať ani v zmysle CSP, ani v zmysle osobitnej legislatívy (ako tomu je v prípade ZoRK).

Ak sme v skoršom texte konštatovali, že zákonodarca nemá nad priebehom vyššie - posledných štyroch uvedených foriem ADR - kontrolu, znamená to, že zákonodarca nemá vplyv na procesualistické pravidlá konania pred týmito orgánmi. Ide o situáciu, kedy zákonodarca síce pripustil ako možnosť existenciu atypického orgánu, ktorý bude prejednávať spory medzi konkrétnymi subjektami práva (napr. občianske združenia, či záujmové komory), ale kvalita týchto decíznych systémov ho nezaujímá, pretože o procesnom priebehu konania pred týmito decíznymi systémami zákon - mlčí. Aktuálny je dokonca prípad, kedy zákonodarca prikazuje (obligatórne) zriadenie orgánov ADR (oblasť športu¹⁷), avšak, na základe akých pravidiel majú tieto orgány konať - neupravuje žiadnym spôsobom. Kľúčovým je teda zodpovedanie otázky, kto generuje pravidlá konania pred týmito orgánmi, pričom konštatácia je možné hneď v úvode - ide o generátorov pravidiel, ktorí majú súkromnoprávny charakter, pričom ide napríklad o občianske združenia, ktoré môžu vytvárať svoje vlastné decízne orgány, či decízne orgány národných športových zväzov¹⁸, ktoré majú súkromnoprávny charakter s výnimočným postavením orgánov verejnej správy¹⁹. Ak procesnoprávne pravidlá konania pred týmito ADR orgánmi generujú súkromnoprávne entity, ide o konkurenciu verejného práva procesného upravujúceho konania pred súdmi - pred súdnym decíznym systémom. Ako sme už konštatovali v publikácii citovanej v úvode (Decízne systémy), máme za to, že toto je systematika vzniku a existencie súkromného práva procesného.

Aké kvalitatívne nároky na neho kladie zákonodarca? Zodpovedanie tejto otázky vytvára predpoklady pre ďalší výskum, využívajúc predovšetkým komparatívnu a deduktívnu vedeckú metódu.

¹⁷ Ustanovenie § 52 zákona č. 440/2015 Z.z. Zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

¹⁸ Napr. Komora SFZ pre riešenie sporov (<https://futbalsfz.sk/komora-pre-riesenie-sporov/>), Arbitrážna komisia SZLH (<https://www.hockeyslovakia.sk/sk/article/arbitrazna-komisnia>), Rozhodovacia rada Slovenskej plaveckej federácie (<https://swimmsvk.sk/organy-zabezpecenia-spravodlivosti>) a pod.

¹⁹ Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, sp. zn. 5Cdo/124/2019. Dostupné v komentovanom formáte: <https://ak-kosice.sk/collak-zvazy-decizne-organy-spravny-sudny-prieskum/> (navštívené dňa 5. mája 2022).

3. Personálna britva

Otázka, kto rozhoduje spory v dostupných decíznych systémoch je nesmierne podstatná. Pozícia sudcu je kruciálnou v snahe o napĺňanie a realizáciu úlohy súdov - prejednávateľ spory. Sudca však, podľa nášho názoru, nielen rozhoduje spory, ale sudca svojou činnosťou vyplní medzeru medzi objektívnym právom - právnym poriadkom, a adresátom práva. Dnes vieme, že počas vývoja ľudského spoločenstva od čias antického Ríma, nadhľad osoby rozhodujúcej spory dokázal inšpirovať masu a bol - vedel byť prejavom vzdelanosti, skúsenosti a nadhľadu osoby rozhodujúcej spor. Uvedené podčiarkuje naša historická skúsenosť v podobe šalamúnskeho rozsudku, či zvrátov v iných - dejinných, či beletristicky vytvorených²⁰ súdnych procesoch.

Decízna činnosť aplikuje konkrétne právne predpisy na prípady in concreto, a prípady in concreto subsumuje pod účinnú právnu úpravu. Sudca hľadá hodnoty, ktoré sa snažil do zákonov inkorporovať zákonodarca, pričom spomeňme, že hodnoty chránené zákonnými predpismi sa môžu meniť, to aj bez nutnej zmeny explicitného znenia zákona. Práve sudca je osobou, ktorá je ako jediná oprávnená tieto hodnotové - spoločenské posuny a pohyby spoločnosti aplikovať na konkrétne hmotnoprávne vzťahy. Sudca nie je stroj na produkciu rozhodnutí, sudca je decízna osoba súdneho systému usporadúvajúca spoločenské spory, a v zložitých prípadoch je osobou poskytujúcou výklad zákonov, ich obsahu, účelu, či prípadne legislatívne neúplných zákonných klauzúl. Sudca skrakuje takmer neviditeľnú, niekoľko kilometrovú vzdialenosť medzi subjektom práva a právnym poriadkom. Kvalita súdneho aparátu priamo vplýva na udržateľnosť rozhodovacej praxe súdneho decízneho systému. Ako veľmi zaujímavo podotýka Svák, „*tento veľmi zaujímavý fakt vytvoril koncepciu tzv. právnych viet, alebo judikátov. Formálnu podobu súdneho precedensu v našom prostredí získava práve táto veta či judikát, ktorý síce vychádza z konkrétneho rozhodnutia, ale tým, že ho samotný autor (výnimočne aj vydavateľ) po prvé vybral z tohto rozhodnutia, po druhé upravil ho do podoby samostatného normatívneho textu a po tretie aj ho formálne vyčlenil z textu súdneho odôvodnenia (spravidla vo zvýraznenej podobe ešte pred samotným výrok súdneho rozhodnutia) sa súdny precedens v podobe právnej vety alebo judikátu stáva právnou normou veľmi podobnou právnemu predpisu.*“²¹

Cardozo s odkazom na Jamesa uvádza: „*V každom z nás je zárodok tendencie, či už ho nazveme filozofiou, alebo nie, ktorý dáva mysliu a konaniu súvislosť a smer. Ani sudcovia nie sú výnimkou v porovnaní s inými smrteľníkmi. Po celý život zmietať nimi sily, ktoré nepoznajú a ktoré nevedia pomenovať - zdedené inštinkty, tradičná viera, získané presvedčenie, a výsledkom je životný náhľad, koncepcia spoločenských potrieb, zmysel - povedané Jamesovou frázou - "celkovej tiaže a tlaku vesmíru", ktoré, ak sú dôvody pekne vyvážené, musia určiť, kde voľba padne*“²². Osoba sudcu má dokonca v súdnom systéme priamy vplyv na také následky svojej činnosti, ako je kreácia ustálenosti rozhodovacej praxe súdov, nakoľko je povolaná na nasledovanie tejto praxe pri svojich rozhodnutiach.

V súdnom systéme zákonodarca nastavuje komplexné (ak nie komplikované) pravidlá výberu sudcov, teda decíznych osôb - to prostredníctvom tzv. statusových zákonov, jednak pre oblasť všeobecnej sústavy súdov²³, pre oblasť ústavného súdnictva²⁴.

²⁰ Napr. spor v Shakespearovskej hre a tragikomédii Kupec benátsky (The merchant of Venice) renesančného dramatika Williama Shakespearea, 1856-1858.

²¹ SVÁK, Ján., Súdna moc a moc sudcov na Slovensku / The judiciary and the Power of Judges in Slovakia / Ján Svák – Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, 168s., str. 122.

²² CARDZO, B.: Podstata súdneho procesu, str. 30-31., Brösl, A., Holländer, P., Kaligram, Edícia exempla Iuris, Kaligram, 2011, Bratislava.

²³ Zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch, zákon č. 385/2005 Z.z. zákon o sudcoch.

V rozsahu rozhodcovského konania a spotrebiteľského rozhodcovského konania zákonodarca nenormuje proces výberu decíznych osôb tak komplikovane, avšak, stanovuje pravidlá, kto môže byť rozhodcom. Je preto možné konštatovať, že v prostredí rozhodcovského konania, a taktiež v oblasti mediácie ako - z pohľadu autora nie najšťastnejšie - najznámejších predstaviteľov ADR je "personálna britva" decíznych osôb upravené menej detailne ako v prípade všeobecného či ústavného súdnictva, avšak - akési minimálne štandardy stanovené sú.

To sa ale nedá povedať, a kyvadlo váh sa vychýľuje do smeru *terra incognita* - bez akejkoľvek úpravy, v oblasti športu, občianskych združení, či záujmovej samosprávy pri disciplinárnom trestaní. Zákonodarca tu pri stanovovaní pravidiel pre výber decíznych osôb mlčí. V podrobnostiach to znamená, že (i) zákonodarca je síce ochotný vyčleňovať isté skupiny spoločenských vzťahov do oblasti ADR, avšak (ii) kým budú tieto spory rozhodované, ponecháva bez záujmu. Stanovovanie minimálnych štandardov pre decízne osoby súkromného práva procesného v právnom poriadku absentuje. Zákonodarca vytvoril formy ADR, nad ich obsahom sa nezamýšľa, ale v rozsahu dohľadu nad výsledkami hovorí, že síce prebehnú, ale záverečné slovo bude mať predsa len súd všeobecnej sústavy súdnictva. Správnosť tohto prístupu overí čas, pri právno-filozofickej skúške správnosti tohto prístupu vidíme hmatateľné prasklinky tejto škrupinky už aj pri pohľade voľným okom.

4. Procesnoprávna britva

Ak sa zamyslíme nad tým, na základe akých pravidiel prebiehajú konania pred dnes dostupnými ADR orgánmi, zistíme, že mnohé procesnoprávne pravidlá kresú už vyššie uvedené súkromnoprávne entity. Ide o generovanie súkromnoprávných procesnoprávných pravidiel v oblastiach ADR, ktoré vytvoril zákonodarca, ale o ich obsah, minimálne štandardy, priebeh, základné predpoklady minimálnych vlastností práva na súdnu a inú právnu ochranu - ktorého sú tieto systémy súčasťou - zákonodarca nemyslel.

Tak napríklad, ak by sme sa pokúsili sumarizačne vymedziť procesnoprávne pramene práva v atypických konaniach ADR - teda procesnoprávny základ konaní v týchto decíznych systémoch, produktom bude nasledovné sumarizačné zhrnutie:

- Občianske združenia
 - riešenie sporov orgánmi občiansky združení → súkromnoprávne pravidlá riešenie sporov, stanovy, iné vnútorné predpisy združení²⁵ na základe ZoZO²⁶.
- Šport
 - riešenie sporov orgánmi športovej organizácie (ustanovenie § 52 ZoŠ²⁷)
 - súkromnoprávne pravidlá riešenia sporov → stanovy, poriadky, smernice, a inak nazvané procesnoprávne pravidlá konaní
 - národná / medzinárodná úroveň²⁸

²⁴ Zákon č. 314/2018 Z.z. Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

²⁵ K ochrane členov občiansky združení bližšie pozri: ČOLLÁK, J.: Limity a systematika súdnej ochrany členov občianskych združení - umenie (orientácie) v práve, In: Umenie a právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. jún 2016, Skalnaté pleso. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2016. - ISBN 9788089607440. - S. 117-128. [ČOLLÁK, Jaroslav (100%)], obdobne: ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne aspekty obrany člena občianskeho združení voči rozhodnutiam občianskeho združení, In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 9788056803110. - S. 72-93.

²⁶ Zákon č. 83/1990 Zb. Zákon o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

²⁷ Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

- riešenie sporov športovými rozhodcami (ustanovenie § 53 ZoŠ - riešenie sporov v priebehu športovej súťaže)
 - súkromnoprávne pravidlá riešenia sporov → stanovy, poriadky, smernice, a inak nazvané procesnoprávne pravidlá konaní
- disciplinárne trestanie (ustanovenie § 54 ZoŠ)
 - súkromnoprávne pravidlá riešenia sporov --> stanovy, disciplinárne poriadky, smernice, a inak nazvané procesnoprávne pravidlá konaní
- antidopingové konanie²⁹ (ustanovenie § 93 ZoŠ)
 - súkromnoprávne pravidlá riešenia sporov --> stanovy, disciplinárne poriadky, smernice, a inak nazvané procesnoprávne pravidlá konaní
- Zájmová samospráva
 - disciplinárne trestanie → zájmové komory
 - disciplinárne poriadky³⁰ entít zájmovej samosprávy - hybridný režim, vychýlený do roviny hybridného - verejnoprávneho charakteru.
- Online riešenie sporov - spotrebiteľ / online doménové spory³¹.
 - súkromnoprávne platformy riešenia sporov → súkromnoprávna procesnoprávna regulácia & hybridné procesné pravidlá
 - čiastočné snahy zákonodarca o vytváranie verejnej regulácie konania pred online orgánmi na riešenie sporov (spotrebiteľské právo)
- Zmluvné právo procesné
 - súkromnoprávne pravidlá riešenia sporov
 - možnosti vytvárania zmluvných panelov odborníkov (profesorov, docentov, inžinierov a pod.) bez nutnosti ich statusovej inštitucionalizácie, prejednávajúcimi spory osôb, ktoré si tento panel začlenia do svojho zmluvného vzťahu s inou právnou entitou.

Pripomeňme, že procesnoprávne zákonodarca ale nastavil podmienky, priebeh, výsledok ako aj vzťah ku súdnemu systému Slovenskej republiky v prípade rozhodcovského konania (vrátane spotrebiteľského), a mediácie. Ide o zákonný rámec procesnoprávnej úpravy, ktorou zákonodarca garantuje ním vyžadované vlastnosti rozhodcovského konania - na ktoré samozrejme nadväzujú súkromnoprávne akty konania, to v podobe štatútov rozhodcovských súdov³². V prípadoch, v ktorých tak nerobí, je otázka miery právnej istoty skutočne lakmusovým papierikom, ktorý nám ukáže pravdu. Právna istota nie je posilnená, ale oslabená, ak zákonodarca stráca kontrolu nad svojim produktom – ktorý vytvoril. Právna istota v zmysle jedného zo základných účelov v práve je nutné ale chápať v zmysle stability

²⁸ Súkromnoprávne regulatívne pramene procesných práv súkromnoprávných entít - napr. FIFA - procedurálne pravidlá nadnárodných orgánov riešenia sporov: dostupné online: <https://digitalhub.fifa.com/m/29982feff2d2c0a9/original/Procedural-Rules-Governing-the-Football-Tribunal-EN-01-10.pdf> (navštívené dňa 15. mája 2022).

²⁹ Komisia pre konanie vo veci dopingu na prvom stupni a Komisia pre konanie vo veci dopingu na druhom stupni zriadená ex lege na základe zákonného zmocnenia ustanovenia § 92 a konajúca na základe Štatútu (Dostupné online: 1053_910_statut_komisie_konanie vo veci dopingu_f.pdf (antidoping.sk) – navštívené dňa 1. mája 2022) prijatom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

³⁰ Napr. Disciplinárny poriadok Slovenskej advokátskej komory, či advokátsky poriadok ako prejav zájmovej samosprávy a korekcie práv a povinností advokátov. Bližšie pozri: dostupné online: https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/241/section/245/_event/open (navštívené dňa 2. mája.2022).

³¹ Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov, konajúce na základe pravidiel ním generovaných: dostupné online: Základné dokumenty ADR – Arbitrážne centrum pre alternatívne riešenie doménových sporov (eisionline.org) (navštívené dňa 1. mája 2022).

³² Bližšie pozri: napr. Štatút Rozhodcovského súdu Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory: dostupné online: <https://www.sopk.sk/rs/statut> (navštívené dňa 10. mája 2022), alebo Štatút či Rokovací poriadok Rozhodcovského súdu Slovenskej advokátskej komory: <https://sud.sak.sk/pravidla/statut-rs-sak-od-2-9-2019/> (navštívené dňa 10. mája 2022).

práva, jeho stálosti, jeho trvania (inými slovami, obmedzenie spoločenskej entropie)³³. Súkromné právo procesné, na ktoré sa ale zákonodarca v prípade ním nelimitovaných decíznych systémov ADR spolieha, je prejavom tejto entropie – entropie subjektívnej slobody a zákonnej licencie.

5. Záverečné úvahy nad spätnou smyčkou a dekonštrukciou právneho poriadku

Príspevok mal za cieľ poukázať na skutočnosť, že v prostredí Slovenskej republiky existujú rozličné decízne systémy, v rámci ktorých môže byť prejednaný a rozhodnutý spor medzi dvomi subjektami práva. Ak existuje v tomto prípade mnohosť týchto decíznych systémov, je potrebné výskumom skúmať, na akých právnych základoch tieto decízne systémy fungujú. Vzhľad celku vždy determinujú dielčie prvky, vlastnosti množiny dokážu kreovať jej atomárne prvky.

Je celkom zrejmé, že súdny decízny systém funguje na základe obsahu trojice procesnoprávnych kódexov, a teda na základe obsahu CSP, CMP, a SSP. Rozhodcovské konanie je realizované na základe samostatného a uceleného zákonného predpisu, ktorým je ZORK³⁴, pričom zákonný podklad nechýba rovnako ani spotrebiteľskému rozhodcovskému konaniu (ZoSRK³⁵), či mediácii (ZoM³⁶).

Zákonný rámec procesnoprávneho priebehu ostatných decíznych systémov, ktoré sú prejavom ADR by sme ale hľadali v rovine verejného práva márne. Zákonodarca disponuje zákonnými pravidlami (i) možností alebo (ii) povinností zriaďovania alternatívnych orgánov na riešenie sporov, avšak, o ich kvalitu sa zákonným znením nestará. To vytvára nasledujúci záver a teda, že zákonodarca nedokáže garantovať kvalitu týchto decíznych systémov. Je rovnako možné konštatovať, že zákonodarcovi postačuje, ak vie, že ak akákoľvek forma ADR vyprodukuje rozhodnutie, čl. 46 Ústavy garantuje právo na súdnu a inú právnu ochranu - teda záver, že každý výsledok ADR je napadnuteľný na súdoch všeobecnej sústavy súdnictva. To, v ktorom systéme súdneho konania (civilný alebo správny) určí charakter alternatívneho prejednávania sporov, alebo jeho výsledku - ako sme demonštrovali vyššie. Problematike súdneho dohľadu nad alternatívnymi riešeniami sporov sme sa venovali v rešpektovanom komentári k SSP³⁷, či v už citovanej monografii³⁸. Obsah príspevku priamo konštatoval, že zákonodarca sa v prípade súdneho systému a rozhodcovského konania zaujíma aj o kvalitatívnu stránku osôb, ktorých vybavuje decíznou právomocou, no, v prípade ostatných decíznych systémov ADR ponecháva túto oblasť bez záujmu, rovnako, ako ponecháva bez záujmu procesnoprávnu stránku priebehu dostupných foriem ADR. Zákonodarca je dokonca natoľko veľkorysý, pričom veľkorysosť tu skôr vyvoláva obavy, že zmocňuje súkromnoprávne subjekty a poskytuje im absolútne panstvo nad touto oblasťou. Nie, zákonodarca negarantuje ani minimálne procesnoprávne kvalitatívne štandardy tohto „procesného sveta“.

³³ HOLLÄNDER, P.: PRÍBĚHY PRÁVNÍCH POJMŮ. PLZEŇ: ALEŠ ČENĚK, 2017, 285S., ISBN 978-80-7380-654-5, STR. 229.

³⁴ Zákon č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov.

³⁵ Zákon č. 335/2014 Z. z. Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³⁶ Zákon č. 420/2004 Z. z. Zákon o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

³⁷ Bližšie pozri: ČOLLÁK, J.: Konanie vo veciach politických práv : § 375-411, piata hlava, štvrtá časť / Jaroslav Čollák, Anita Filová, Eduard Korpáš. [Political rights trials]. - recenzované. In: Správny súdny poriadok. - Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2018. - ISBN 9788074006784. - S. 1453-1541.

³⁸ ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodnutia sporov - 1. vyd. - Praha: C.H. Beck, 2022. - 484 s. - ISBN 9788074008641.

Prístup zákonodarcu, za ktorý je priamo zodpovedný³⁹ je z veľkej časti rozpoltený - na jednej strane zákonodarcu priznáva, že (i) čl. 46 Ústavy vytvára (ii) alternatívne štruktúry na riešenie sporov ktoré nachádzajú svoj priemet v alternatívnych decíznych systémoch, o ich (iii) kvalitu z procesualistického pohľadu sa nestará, ale (iv) uspokojuje sa s možnosťou dohľadu všeobecnej sústavy súdnictva nad ich priebehom, obsahom, či závermi. Limity dohľadu prirodzene existujú pri rozhodcovskom konaní⁴⁰, avšak pri ostatných formách ADR zákonodarcu nenastavuje žiadne bližšie pravidlá. Právny poriadok sa na tomto úseku zdá akýsi nedokonalý. Sme svedkami nekontrolovanej atomizácie právneho poriadku, pričom jeho koherentnosť dnes nemá kto sledovať.

Žijeme v smutnej ére organizácie ľudského spoločenstva, kedy priama demokracia neprodukuje spoločenských vodcov a vzdelanostných lídrov, ale štátnikov bez reálneho záujmu o masu, ktorá ich zvolila. Žijeme v absurdnej dobe zneužívania legislatívneho procesu, obchádzania jeho štandardnej kvality, vo forme poslaneckých zmien návrhov zákonov bez spoločenskej odbornej diskusie, dokonca bez medzirezortného pripomienkového konania. Žijeme v dobe, kedy sú zákony ako najvyššie regulatívne formy spoločnosti tvorené zhora, bez diskusie s adresátmi, pričom nimi dochádza k zasahovaniu do práv a právom chránených záujmov subjektov práva. Žijeme dokonca v dobe, kedy sa do základných ľudských práv zasahuje podzákonnými predpismi - vyhláškami orgánu verejnej správy bez jeho ústavnej či inej pozície⁴¹.

„*Quis custodiet ipsos custodes*“ je dnes akousi sentenciou, ktorá nedokáže nájsť svojho pána. Ako krásne uvádza Holländer s odkazom na Rotha komentujúc dekonštrukciu právneho poriadku v kontextoch outsourcingu štátu: „*Okrem toho, „vzhladom na nové globálne výzvy sa zdá, že potenciál štátnej formy pri riešení problému zlyháva ... chradnutie štátnej moci utvárajúcej systém sa nemanifestuje len prázdnyimi verejnými kasami, úpadkom a demontážou štátnych ochranných systémov. A stratou dôvery zo strany občanov, ale aj eróziou právneho systému ktorý sa premenil v mixtum compositum vnútorne rozporných noriem a predpisov v ľubovoľne používaný nástroj panstva a správy... Súčasné ústavy a právne poriadky neobsahujú naďalej nijaké vízie určujúce smer*“⁴².

Ak je *ratio* vytvárania ADR decíznych štruktúr odbremenenie sústavy všeobecných súdov, potom spätná smyčka vo vzťahu k existencii dohľadu nad alternatívou zo strany všeobecných súdov je vlastným gólom, ktorému sa dokonca nepoteší ani súper, ktorý ADR využil. Ide o vzájomný – systematický vnútorný rozpor systematického normatívneho

³⁹ ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne súvislosti delenej právomoci súdov a limity združovacieho práva - interdisciplinárna zodpovednosť zákonodarcu za riešenie sporov na Slovensku, In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.- ISBN 9788081290886.-S.560-585.

⁴⁰ K tomu bližšie pozri: ČOLLÁK, J.: Rozhodcovské konanie ako prejav vôle účastníkov - (posledná?) vôľa ruší skoršiu alebo - niekoľko procesnoprávných úvah o možnosti zrušenia rozhodcovského rozsudku a súvisiacich hmotnoprávných následkoch, In: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia=Law, commerce, economy 9. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081527760. - S. 261-285.

⁴¹ K tomu bližšie pozri: Odlišné stanovisko Petra Straku k uzneseniu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. III. ÚS 291/2021 z 27. apríla 2021: „*Postup normotvorcu, ktorým dosiahol reguláciu zásahom do základných práv a slobôd vyhláškami, kým tento cieľ pôvodne naplňal hybridnými opatreniami, musí mať (1.) svoje praktické opodstatnenie, ale súčasne (2.) nemôže znižovať štandard ochrany základných práv. Keď dôjde k faktickému znemožneniu uplatnenia práv na správnych súdoch, nie je splnená minimálne druhá podmienka. Ak normotvorca legislatívnym opatrením vytvoril stav, že nie je prakticky dostupná súdna ochrana v správnom súdnictve tým, že normoval systém v správnom súdnictve nenapadnuteľných vyhlášok, ide vo vzťahu k občanom a iným osobám o ústavné neudržateľné riešenie. Ústavný súd má za takýchto okolností povinnosť poskytnúť súdnu ochranu aj smerom k vyhláškam Úradu verejného zdravotníctva (ďalej len „ÚVZ“) v konaní podľa čl. 127 ústavy uprednostnením ich obsahu pred formálnym označením.“*

⁴² HOLLÄNDER, P.: Pojmy – v Sifyfovej krošni (čriečky z filozofie práva), Kaligram, Bratislava, 2015, ISBN: 978-80-8101-9, STR. 147.

konštrukt, ktorým právny poriadok sám o sebe je. Zdá sa, že aj toto je prejav jeho vnútornej – holländerovskej dekonštrukcie: „Áno, hypertrofia písaného práva a jeho neustála zmena vedie následne ku strate prirodzenej spôsobilosti spoločenského prostredia používaním práva, zvykmi a obyčajmi vstrebať jeho zmysel a interpretovať právo praktickým použitím. Dôsledok týchto javov možno označiť ako dekonštrukcia práva⁴³“. Kým vieme nájsť „nosičov svetla v údoliach tmy“, ktorí dokážu, hoci využitím teleologického, historického, či jazykového výkladu argumentovať racionálnym zákonodarcom⁴⁴ a hľadať v čoraz častejších sa vnútorných rozporoch právneho poriadku logiku či účel, zdá sa, že sa môžeme cítiť bezpečne. Autor príspevku však akosi s ľútosťou poznamenáva, že aj v rovine odborných či vedeckých fór je v prednáškových sálach akosi tmavšie – a nie je to ani nedostatkom profesorov, docentov, či zmenou klímy a absenciou slnka. „Všetko, čo sa hovorí a píše, možno vždy chápať rôzne, čiže aj chápať zle. To, že si často rozumieme, spočíva zväčša v dobrej vôli, v želaní porozumieť si, v triezvom postoji k problému, či vo viere v ľudský rozum, ktorý spoznal (alebo ešte len spozná) pravú hodnotu slobody. Aj v rámci štátu a v rámci práva⁴⁵.“

Veríme, že tieto vedúce osoby právneho diškurzu nebudú, prístupom zákonodarcu nútení zastať v akomsi vnútornom monológu bez východísk tak, ako sa to stalo Haňtovi⁴⁶ konštatujúc svoju existenciálnu zbytočnosť kvôli technickému pokroku. Ak stratíme schopnosť rozumieť zákonodarcovi, postihne nás strata najnevyhnutelnejšej optiky, ktorú dnes v zmysle *rousseauovskej spoločenskej zmluvy* máme – optiky rešpektovania usporiadania ľudského spoločenstva cestou normatívnych pravidiel, čo môže byť začiatkom konca. Koniec ale nebude zánik života, ale *priorizácia svojpomoci*.

Literatúra

1. BRÖSTL, A.: Frontisterion, alebo búdky pre vzletné myšlienky (o štáte a práve), Kaligram, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-8101-179-5, str. 18.
2. CARDZO, B.: Podstata súdneho procesu, str. 30-31., Bröstl, A., Holländer, P., Kaligram, Edícia exempla Iuris, Kaligram, 2011, Bratislava.
3. ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodnutia sporov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Peter Vojčík, Marek Števček, Ján Svák. - 1. vyd. - Praha : C.H. Beck, 2022. - 484 s. - ISBN 9788074008641
4. ČOLLÁK, J.: Limity a systematika súdnej ochrany členov občianskych združení - umenie (orientácie) v práve, In: Umenie a právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. jún 2016, Skalnaté pleso. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2016. - ISBN 9788089607440. - S. 117-128.
5. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne aspekty obrany člena občianskeho združenia voči rozhodnutiam občianskeho združenia, In: Združenia osôb ako prvok demokracie a sloboda združovania. - Trnava : Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vydavateľstva Slovenskej akadémie vied, 2019. - ISBN 9788056803110. - S. 72-93.
6. ČOLLÁK, J.: Procesnoprávne súvislosti delenej právomoci súdov a limity združovacieho práva - interdisciplinarita zodpovednosti zákonodarcu za riešenie sporov na Slovensku, In: Košické dni súkromného práva : recenzovaný zborník vedeckých

⁴³ Ibidem.

⁴⁴ K tomu bližšie pozri: MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 304s., str. 86 a nasl.

⁴⁵ BRÖSTL, A.: Frontisterion, alebo búdky pre vzletné myšlienky (o štáte a práve), Kaligram, Bratislava, 2009, ISBN: 978-80-8101-179-5, str. 18.

⁴⁶ HRABAL, B. Příliš hlučná samota, Odeon, 1989, ISBN: 80-207-0156-7.

- prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018.- ISBN 9788081290886.- S. 560-585.
7. ČOLLÁK, J.: Decízne systémy. Vzťahy súdnych a alternatívnych foriem prejednávania a rozhodnutia sporov - 1. vyd. - Praha: C.H. Beck, 2022. - 484 s. - ISBN 9788074008641.
 8. ČOLLÁK, J.: Konanie vo veciach politických práv : § 375-411, piata hlava, štvrtá časť / Jaroslav Čollák, Anita Filová, Eduard Korpáš. [Political rights trials]. - recenzované. In: Správny súdny poriadok. - Praha : Nakladatelství C.H. Beck, 2018. - ISBN 9788074006784. - S. 1453-1541.
 9. ČOLLÁK, J.: Rozhodcovské konanie ako prejav vôle účastníkov - (posledná?) vôľa ruší skoršiu alebo - niekoľko procesnoprávných úvah o možnosti zrušenia rozhodcovského rozsudku a súvisiacich hmotnoprávných následkoch, In: Právo, obchod, ekonomika 9 : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia=Law, commerce, economy 9. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2019. - ISBN 9788081527760. - S. 261-285.
 10. Drgonec, J. Ústavné právo procesné. Bratislava : C. H. Beck, 2017, 192 s.
 11. FILIČKO, V.: Alternatívne spôsoby riešenia spotrebiteľských sporov ne/efektívny mechanizmus? In: Košické dni súkromného práva I : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524004. - S. 602-614., rovnako:
 12. FILIČKO, V. – KOROMHÁZ, P.: Niekoľko poznámok k zákonu o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní / Vladimír Filičko, Peter Koromház ; In: Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. - 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. - ISBN 9788081524431. - S. 208-218
 13. HOLLÄNDER, P.: Pojmy – v Sifyfovej krošni (čriepky z filozofie práva), Kaligram, Bratislava, 2015, ISBN: 978-80-8101-9, STR. 147.
 14. HOLLÄNDER, P. Nerovnosť, mutácie pojmu slobody a verejný priestor: právne implikácie, In: Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť, XIII. Lubyhova právnické dni, Medzinárodná vedecká konferencia, Smolenice, 28.-29. september 2017. Typi universitatis tyrnaviensis, Trnava 2018, s. 120.
 15. HOLLÄNDER, P.: Příběhy právních pojmů. Plzeň: Aleš Čeněk, 2017, 285s., ISBN 978-80-7380-654-5, str. 229.
 16. HRABAL, B. Příliš hlučná samota, Odeon, 1989, ISBN: 80-207-0156-7.
 17. KAFKA, Franz, Proces, 1925.
 18. MELZER, F.: Metodologie nalézání práva. Úvod do právní argumentace. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, 304s., str. 86 a nasl,
 19. MORE, Thomas, Utópia, 1516.
 20. SVÁK, Ján., Súdna moc a moc sudcov na Slovensku / The judiciary and the Power of Judges in Slovakia / Ján Svák – Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2011, 168s., str. 122.
 21. VOJČÍK, P. a kol. Občianske právo hmotné. 3 vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2021. 389 s., ISBN: 978-80-7380-845-7, str. 206.